

№3

2023 | МАЙ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -3

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 3-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Санъатишунослик фанлари

САЙДУЛЛАЕВ Абдулло Толмас ўғли

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
магистранти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895807>

ФИЛЬМДА РАСКАДРОВКАНИНГ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада, филм ва сериалларнинг бугунги кун томошабин маънавиятига таъсири ва филмларда тасвирий ечимнинг ўрни ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: санъат, кино, сериал, тасвирий ечим, кинематография, томошабин.

АННОТАЦИЯ

В этой статье, влияние фильмов и сериалов на духовность сегодняшнего зрителя а в фильмах говорят о роли живописного решения.

Ключевые слова: искусство, фильм, сериал, визуальное решение, кинематография, зритель.

ANNOTATION

In this article, the influence of films and TV series on the spirituality of today's viewer and in films they talk about the role of pictorial solutions.

Keywords: art, film, series, visual solution, cinematography, viewer.

Кино санъати, жумладан сериаллар ўзбекларнинг азалдан энг кўп муҳокама қиладиган мавзуларидан бири. Илгари хориж сериаллари миллий менталитетимизга, маънавиятимизга тўғри келмайди, деб бонг урардик. Бунга жавобан айрим хорижий сериаллар «қайчиланди», баъзилари тўлиғича эфирдан олиб ташланди. Гўёки шу билан муаммога вақтинчалик ечим топилди. Вақт ўтиб, миллий сериалларни кўпроқ ишлаб чиқариш, эфирни ўзимизнинг маҳсулотларимиз билан бойитиш талаби кўйилди.

Барча санъат намуналари замирида ўзига хос мавзу ва ғоялар илгари сурилади. Хоҳ театр, хоҳ кино ёки тасвирий санъат асари бўлишидан қатъий назар, улар орқали ижодкорлар ўй-фикрлари ва мақсад-вазифалари жамиятдаги инсонларга ўрнак бўлмоғи лозим. Маълумки, кино санъати бир нечта санъатлар уйғунлигида вужудга келади. Бу борада эса тасвирий санъат етакчи ўринда. Чунки биз фильмни тасвирсиз тасаввур эта олмаймиз. Фильмнинг асоси ҳисобланмиш сценарий ҳам тасвирий лавҳалар орқали ўз мазмуний ифодасини топади. Тасвирий ечим орқали ҳам ижодкорлар томошабинга фильмнинг асл мазмун-моҳиятини диалогларсиз ифодалай оладилар.

Фильмни суратга олиш, уни яратиш, ҳатто шахсий видео лойиҳаларни яратиш ҳам асосан режалаштиришдан бошланади. Асосийси, пайдо бўлган фикрларимизни ва тасаввурларимизни қоғозга туширишга ўрганиш лозим. Пайдо бўлган фикрларни жонлантириб, уларга аниқлик киритиш, уни тугалланган агар даражасига етказиш катта маҳорат талаб этади. Сценарий қандай боғлишидан қатъий назар кинооператор ёки режиссёр ўзининг тасаввур, теран фикри орқали ҳам яратилажак асарни тўдириб боради

“Муаммоли фильмни суратга олаётганда тезкор ва оптимал ечимни талаб қилувчи, муҳим аҳамиятга эга ижтимоий муаммо биринчи ўринга чиқади. Бундай фильмларда маълум бир аспектни таҳлили ва ижтимоий муҳокамасига хизмат қилувчи компонентлар йиғиндиси картинанинг туб моҳиятини ташкил қилади. Воқеа ва ходисаларга бой фильм устида ишлаш жараёнида муаллифлар учун содир бўлаётган воқеа ва ходисаларни тезкорлик билан, ўз вақтида, профессионал даражада кульминацион лаҳзаларни, деталларни камера тасмасига муҳрлаш муҳим вазифа саналади”[1].

Фильм ва сериалларда тасвирий ечимда давр тарихий фотосуратлар, хроникал кадрлар, интервьюлар, диктор матни, фильм учун махсус басталанган мусиқа ва бошқа элементлар бари бир-бирини тўлдириб, уйғунлашиб ўзига хос композицияни ҳосил қилган. Фильмнинг ҳар иккала қисмида ҳам ижодкорлар танлаган ўзига хос услуб ва шакл сезилиб туради. Бу эса албатта картинанинг таъсирчанлигини оширади.

Масалан, баъзан шундай эпизодлар бўладики, уларни суратга олиш учун махсус рухсатномалар керак бўлади. Бу сингари эпизодларни суратга олишда тарихий обидаларнинг ички интереридан ёки унинг ташқи кўринишидан фойдаланиш керак бўлади. Бу каби жойларга махсус рухсатномалар олишга қайта-қайта мурожаат қилмаслик учун шу ерда кечадиган барча эпизодларни бир маротабада суратга олиш лозим бўлади. Шу сабабли режиссёр бу каби эпизодларни олдиндан билиши керак. Бунинг учун фильмнинг ҳар бир кўринишининг олдиндан чизилган қораламалари, яъни раскадровкалари бўлиши лозим.

Машхур операторлардан бири В.Чумак шундай деб ёзади: “томошабинга воқеа иштирокчиси сифатида қараш, уни дунёқараш ва билим доирасини ҳисобга олиш – бу кино санъатининг ривожланиш йўлидаги муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Агар томошабинга фикрлаш имкони берилсагина, у фильм воқеаларини аниқ таҳлил қила олади”[2].

Юқоридаги мулоҳазаларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, кино санъатининг инсон онги ва тафаккурига, жамият ҳаётига таъсири катта.

Раскадровкалар фильмни суратга олиш режалари ҳисобланади. Фильмни суратга олиш гуруҳи учун бу жуда муҳимдир. Раскадровкалар ёрдамида қайси бутафория қандай жараёнда ишлатилиши режалаштирилади ёки қайси сахнада каскадёрларни таклиф этиш, рнахсус эффектларни қачон ва қай тарзда ишлатилишигача режалаштирилади. Раскадровка режиссёрнинг фильм монтажи жараёнида энг яқин ёрдамчисига айланади. Бу билан раскадровка нафақат рассомнинг, балки режиссёрнинг ҳам йўл харитси сифатида ёрдамчисига айланади.

Фильмни монтаж қилиш жараёнида режиссёр, ракадровкалардан рақамли кадрларни монтаж қилишда ҳам фойдаланиши мумкин. Бажарилган раскадровкаларнинг энг яхши намуналари, суратга олинаётган фильмларни сифатли ҳарнда томошабинбоп бўлишига хизмат қилади. Асосийси, пайдо бўлган фикрларимизни ва тасаввурларимизни қоғозга туширишга ўрганиширниз лозим. Пайдо бўлган фикрларни жонлантириб, уларга аниқлик киритиш, уни тугалланган агар даражасига етказиш катта маҳорат талаб этади. Демак, раскадровкалар бу нафақат кино ишлаб чиқаришда, балки уни режалаштиришдан тортиб, ҳаттоки анимация ва фильмларни монтаж қилиш жараёнларида ҳам амал қилишимиз керак бўлган фильм лойиҳасидир.

Мутахассислар кино санъатини давр кўзгуси деб бежизга айтишмайди. Ҳақиқатдан ҳам шундай. Зеро, ҳар бир фильм, сериал, гарчи у қайси жанрда суратга олинган бўлмасин, ўзида давр нафасини акс эттиради. Қолаверса, ҳар бир картина давримизнинг энг муҳим воқеаларию, ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий жабҳаларда кечаётган улкан ислохотларнинг ўзига хос инъикосидир. Уларнинг ҳар бири муҳим тарихий факт сифатида кино фондларда сақланиб, асосий тарихий манбалардан бири сифатида кадрланади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Нечай О.Ф., Ратников Г.В. Основы киноискусство. Мн.: Выш. Шк., 1985. - 79 - 80 б.
2. Абулқосимова Х. Кино санъати асослари – Т.: Давлат илмий нашриёти, 2009.53-б.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-3

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-3

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz